

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КИТАЙСКИХ СИМФОНИЧЕСКИХ ОРКЕСТРАХ

USE OF NATIONAL PERCUSSION INSTRUMENTS IN CHINESE SYMPHONY ORCHESTRAS

ЧЖАО СЯОЛИНЬ,

аспирант,

Институт музыки, театра и хореографии,

Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена.

ZHAO XIAOLIN,

PhD student,

Institute of Music, Theater and Choreography,

The Herzen State Pedagogical University of Russia.

В настоящей статье раскрывается роль национальных ударных инструментов в китайских симфонических оркестрах. Автором приводится их краткая характеристика, а также история развития. В статье рассматривается два вида рассадки оркестра, частью которого является группа традиционных ударных инструментов. На примере композиций СюйЧанцзуня показано, что ударные инструменты являются полноправной группой китайских симфонических оркестров.

The article reveals the role of national percussion instruments in Chinese symphony orchestras. The author provides a brief description of them, as well as the history of their development. The article discusses two types of seating of an orchestra, part of which is a group of traditional percussion instruments. On the example of Xu Changzun's compositions, it is shown that percussion instruments are a full-fledged group of Chinese symphony orchestras.

Ключевые слова: *симфонический оркестр, Китай, ударные инструменты, музыкальная культура.*

Key words: *symphony orchestra, China, percussion instruments, musical culture.*

Традиционные ударные инструменты появились в Китае несколько тысяч лет назад. В доисторический период они выполняли сигнальную функцию. Так, например, барабаны использовались для уведомления об окончании рабочего дня и наступления ночи. В военной сфере ударные инструменты использовались для повышения боевого духа армии или сообщения об окончании боя. Многие из инструментов были также незаменимы и во время праздников по разным случаям, а также в процессе проведения ритуалов [4]. Им придавалось сакральное значение, так как звучание барабанов, колоколов и гонгов рассматривалось в качестве средства, с помощью которого предоставляется возможность связаться с потусторонним миром.

С течением времени ударные инструменты начали использоваться в различных китайских оркестрах. Причина такого явления заключалась в том, что музыкальный коллектив с точки зрения мировоззрения китайцев должен был отвечать следующим требованиям:

1. Оркестр должен представлять собой единое целое, где каждая группа инструментов претерпевает процесс символонаделения;

2. Все инструменты в оркестре должны сочетаться между собой с точки зрения динамики, тембра и лада [2, с. 148].

Однако на сегодняшний день китайские традиционные ударные инструменты продолжают пользоваться большой популярностью среди не только сольных исполнителей или ансамблей, но и оркестров. С их помощью выражаются особенности музыкальной культуры Китая и национальный колорит.

Современные китайские оркестры начали формироваться в XX в. На данном этапе проводилось большое количество экспериментов и поисков наиболее оптимального сочетания групп инструментов, в результате чего за основу были взяты принципы организации оркестра западного образца [1, с. 271].

С конца 1980-х до начала 1990-х гг. состав китайских оркестров был стандартизирован и включал в себя следующие группы инструментов: смычковые струнные, щипковые, духовые и ударные. Каждая из них, за исключением последней, составляла партии сопрано, альты, тенора и баса. Таким образом, каждая из групп инструментов по отдельности представляла собой ансамбль, а вместе – оркестр.

Расположение групп инструментов в китайских оркестрах схоже с таковым у западного симфонического. В настоящее время существует две формы расположения, которые представлены на Рис. 1 и Рис. 2. Группы инструментов расположены веерообразно вокруг дирижера. При этом необходимо отметить, что такая рассадка не абсолютна, и руководители оркестра регулярно вносят в них изменения. Общей особенностью такого расположения является то, что группа струнных располагается, в отличие духовых и ударных, располагается ближе к дирижеру [5, с. 201]. Это связано с высокой громкостью духовых и ударных инструментов.

Рис. 1 Расположение групп инструментов в китайских симфонических оркестрах № 1.

Рис. 2 Расположение групп инструментов в китайских симфонических оркестрах № 2.

Особое внимание необходимо обратить на традиционные ударные китайские инструменты. Их можно разделить на несколько групп: самозвучащие, пластиночные и мембранные. Первая группа представляет собой барабаны без дна, которые изготавливаются из бронзы («тунгу»), а также «бяньчжун» и «бочжун» – колокола, изготовленные из бронзы или меди. Необходимо обратить внимание и на гонги «юньло», количество которых может достигать 24. К группе пластиночных ударных инструментов относят «бяньцин», «шицин», «фансян» и «тэцин». Они представляют собой подвешенные на стойке пластины из железа, нефрита или камня. Мембранные ударные инструменты чаще всего представляют собой барабаны «гу», которые могут быть как дву-, так и односторонними. К двусторонним барабанам относят: дяньгу, шугу, яогу, тангу и др., в то время как к односторонним: бацзяогу, дабу, сяньцзяогу и др.

Струнные смычковые и щипковые инструменты представляют собой ведущую группу в китайских оркестрах. При этом группа ударных включает в себя следующие инструменты:

1. «Пайгу» – китайский том-том;
2. «Дайгу» – китайский барабан;
3. «Бо» – китайские цимбалы;
4. «Юньло» – гонги различных форм и размеров, размещенные на специальной раме;
5. «Мую» – китайский вуд-блок;
6. Бар чаймс;
7. Глокеншпиль.

Вышеприведенные традиционные ударные инструменты играют большую во многих музыкальных произведениях китайских композиторов. В пример можно привести сочинения Сюй Чанцзюня. Композитор отмечал, что использование барабанов «баньгу» оказало большое влияние на его творчество [3, с. 46]. Так, в композиции под названием «Тишина», написанной в 1985 г., Сюй Чанцзюнь использует традиционный китайский ритмический рисунок «луань чуй», т. е. беспорядочные удары барабанными палочками. Другим примером является симфоническая пьеса «Танец меча», где композитор использует как традиционные ритмические фигуры, так и эффекты. Сюй Чанцзюнь использует барабаны и гонги для выделения акцента каждой доли такта с целью создания драматического эффекта (Рис. 3).

Рис. 3 Сюй Чанцзюнь, «Танец меча», акценты долей такта ударными инструментами.

В другом произведении композитора, концерте «Феникс», присутствует ритмическая фигура под названием «стук копыт», которая исполняется на том-томе (Рис. 4). Ее особенностью является многократное повторение, что придает всему произведению высокую динамику и привлекает внимание слушателя. При этом использование китайских традиционных ударных инструментов обогащает национальный колорит произведений, а также их форму и содержание.

The image shows a musical score for four percussion instruments: Барабанщик (Drum), Маленький гонг (Small Gong), Тарелка (Cymbal), and Большой гонг (Large Gong). The score is divided into three measures. The first measure is in 4/4 time and features the Drum playing a rhythmic pattern of quarter notes. The second measure is in 3/4 time and features the Small Gong, Cymbal, and Large Gong playing quarter notes. The third measure is in 4/4 time and features the Small Gong, Cymbal, and Large Gong playing quarter notes. The Drum is silent in the second and third measures.

Рис. 4 Сюй Чанцзунь, «Феникс», имитация стука копыт.

Из этого можно сделать вывод, что в симфонических оркестрах Китая активно используются ударные инструменты как для отражения особенностей национальной музыкальной культуры, так и ритмического начала многих композиций. На примере композиций Сюй Чанцзуня было показано, что ударные инструменты в симфонических оркестрах стали полноценной группой. При этом группа иногда приобретает самостоятельное значение, что делает их партии более содержательными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исюань Л. Обоснование хронологии китайской симфонической музыки//Манускрипт. 2019.№11.С.269-273.
2. Цзэкан Ч.Традиционные ударные инструменты и их роль в исторической ретроспективе и современное музыкальной культуре Китая//Художественное образование и наука.2019.№ 4.С.146-156
3. Чанцзюнь С. Реконструкция элементов традиционных ударных инструментов в контексте создания современной музыки — заметки о создании концерта для янцзиня «Феникс» // Хуан Чжун: журнал Уханьской консерватории. № 3. 2019. С. 44 - 52.
4. Percussion instruments // HKCO.ORG URL: <http://www.hkco.org/en/Instrument-Rd/Chinese-Instruments/Percussion-Instruments.html> (Датаобращения 28.09.2021)
5. Yan Y. The activities of the Chinese orchestras of the traditional instruments of the new type in the 1960s - 1970s // Problems of Interaction Between Arts, Pedagogy and the Theory and Practice of Education. 2018. № 49. P. 198-211.

© Чжао Сяолинь, 2021.